

XADREZ E LETRAMENTO CARTOGRÁFICO: UMA BREVE REVISÃO DE LEITURA NO CONTEXTO DOS ANOS INICIAIS

ID 214

João Carlos dos Santos PIRES

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal
joaojonesgeografo@gmail.com

Ildenice Lima COSTA

Universidade de Brasília / Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal
ildeniclc@gmail.com

Resumo: A presente pesquisa, de cunho bibliográfico, pretendeu identificar aspectos comuns a estudos voltados para a aplicação do xadrez como instrumento complementar ao trabalho de letramento cartográfico de estudantes dos anos iniciais brasileiros. Desta forma, por meio de uma breve revisão de literatura acerca de produções acadêmicas realizadas no contexto da Geografia e que têm como foco a utilização deste jogo, foi realizada uma pesquisa livre em repositórios de periódicos e artigos acadêmicos, tendo como argumentos de busca os termos “Xadrez”, “educação cartográfica”, “alfabetização cartográfica”, “xadrez nos anos iniciais”, “xadrez e geografia” em associação. Chegamos a quatro artigos que representam o foco da pesquisa. A análise dos dados, realizada a partir de uma abordagem qualitativa, foi feita a partir de uma adaptação da técnica de Análise de Conteúdo de Bardin (2010), em que foram destacados alguns pontos em convergência a partir das seguintes categorias: o caráter social do jogo de Xadrez; o potencial lúdico do Xadrez nos anos iniciais; o destaque que os estudos dão às pesquisas que vinculam a prática do Xadrez em sala de aula como aporte para o ensino-aprendizagem dos conteúdos escolares e a aplicação do Xadrez especificamente no ensino da Geografia dos anos iniciais. O estudo retratou que é possível perceber que há unanimidade no tocante à utilização deste jogo como um instrumento lúdico necessário à utilização em sala de aula e que possui caráter de aporte indispensável às estratégias pedagógicas relacionadas a muitos conteúdos, em especial os que se voltam para a Geografia dos anos iniciais, tais como: espaço, território, paisagem, região e lugar. Percebemos ainda que o jogo pode estimular as interações e o bem-estar em sala de aula, por ser uma atividade leve e descontraída, o que vem a contribuir com as aprendizagens. Isso pode fomentar, ainda, a concentração, o raciocínio e a memória, de forma a oferecer um leque de possibilidades educacionais para os conteúdos ensinados.

Palavras-Chave: Letramento Cartográfico, Cartografia, Anos Iniciais, Xadrez.

INTRODUÇÃO

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) recomenda a adoção de práticas que possibilitem ao estudante a leitura do mundo, de forma que possam ser estimulados a pensar espacialmente. Assim, poderão desenvolver o raciocínio geográfico a partir da integração entre as outras áreas da aprendizagem e então, conseguirão resolver problemas que envolvem mudanças de escala, orientação e direção de objetos localizados na superfície terrestre, efeitos de distância, relações hierárquicas, tendências à centralização e à dispersão, efeitos da proximidade e vizinhança, entre outras situações vivenciadas no cotidiano de um cidadão comum.

Em contrapartida, o Currículo em Movimento da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF/Brasil, ressalta a necessidade de integração e construção dos conhecimentos geográficos por meio de práticas que favoreçam aos estudantes o gosto pela aprendizagem da cartografia, para construir conhecimentos de forma autônoma, a partir de contextos significativos. Assim, os estudantes passam a reconhecer e compreender as relações entre sociedade e natureza, nas quais todos os indivíduos encontram-se inseridos, compondo a paisagem e o espaço geográfico, sendo necessário que se reconheçam pertencentes a esse contexto.

As competências básicas voltadas para a Geografia na Educação Básica, segundo a BNCC (2018, p. 360), buscam estimular o pensamento espacial, a fim de possibilitar ao estudante a utilização do raciocínio geográfico para representar e interpretar o

mundo em permanente transformação. Poderá com isso, relacionar os componentes da sociedade e da natureza e ainda dominar os conceitos de espaço, território, paisagem, região e lugar.

O presente estudo propõe-se a promover uma breve discussão sobre algumas pesquisas realizadas acerca do ensino-aprendizagem da Geografia, nas quais o jogo de Xadrez foi utilizado como recurso lúdico complementar aos estudos sobre temas voltados ao letramento cartográfico e para a consolidação de assuntos referentes a essa disciplina, em turmas dos anos iniciais.

ASPECTOS METODOLÓGICOS

Esta pesquisa, de caráter bibliográfico, tem por objetivo analisar diferentes produções voltadas para a aplicação do jogo de Xadrez associado aos conteúdos de Geografia, especificamente no que se refere ao letramento cartográfico de estudantes dos anos iniciais.

Realizamos uma pesquisa livre em diretórios acadêmicos da Internet (SciELO, Google Scholar, Google Acadêmico, Portal de Periódicos da Capes) tendo como argumentos de busca os termos “Xadrez”, “educação cartográfica”, “alfabetização cartográfica”, “xadrez nos anos iniciais”, “xadrez e geografia”, em associação. Chegamos aos seguintes estudos:

- 1) **“Ensino de Geografia e o Jogo de Xadrez: Uma análise a partir dos conceitos de centro, periferia e território”**, de Gecyca de Araujo Borges e Ralfe de Sousa Medeiros da Silva. Neste artigo, publicado pelo Instituto Federal de Educação Fluminense em 2015, os pesquisadores propõem aplicação de questionários para professores licenciados em Geografia, em Congressos específicos de ensino de Geografia para aferir a aceitação da proposta de suas pesquisas que é a análise dos atributos que o jogo do xadrez tem para o desenvolvimento intelectual e crítico dos estudantes.
- 2) **“A utilização do xadrez nas aulas de Geografia nos anos iniciais do segundo segmento do ensino fundamental”**, de Alexandre Silva Ferreira, publicado pelo ENPEG no 10º Encontro Nacional de Práticas de Ensino em Geografia, em 30 de agosto de 2009, em Porto Alegre. Neste estudo o autor se mostra preocupado com o desempenho do profissional de educação, que se desmotiva por uma série de motivos, entre eles a falta de conhecimento e domínio das novas tecnologias e ferramentas, más condições de trabalho e remuneração. Relata ainda a falta de equipamentos que possam tornar as aulas mais motivadoras e atraentes. Apresenta então o jogo do xadrez como opção à falta de recursos financeiros para a aquisição de materiais para o ensino-aprendizagem de Geografia, a fim de melhorar a interação entre alunos e professores e contribuir para redução da violência e evasão escolar.
- 3) **“Contribuições para o ensino de Geografia: o xadrez como instrumento didático para compreensão dos conceitos de território, centro-periferia”**, de Ralfe de Souza Medeiros da Silva, publicado nos Anais do VII Congresso Brasileiro de Geógrafos - CBG, de 10 a 16 de agosto de 2014, em Vitória/ES. O autor mostra o jogo de xadrez como alternativa para tornar as aulas mais atrativas. Ressalta a interação entre os estudantes, o professor e o ensino da Geografia, bem como a visualização de eventos que acontecem no espaço geográfico.
- 4) **“O jogo de xadrez como metodologia para o ensino de Geografia”**, de Aparecida Pereira Soares e Selma Pereira Soares. Neste artigo as professoras têm como objetivo mostrar que o jogo de xadrez pode ser considerado promotor do desenvolvimento cognitivo do aluno.

As pesquisas foram analisadas de forma qualitativa, levando-se em consideração as características de convergência que resultaram nas seguintes categorias:

- a) o caráter social do jogo de Xadrez;
- b) o potencial lúdico do Xadrez;

- c) o destaque que os estudos dão às pesquisas que vinculam a prática do xadrez em sala de aula como aporte para o ensino-aprendizagem dos conteúdos escolares e
- d) a aplicação do Xadrez especificamente no ensino da Geografia dos anos iniciais.

DESENVOLVIMENTO

Destacaremos o significado de “Letramento Cartográfico” e especificaremos as categorias envolvidas no presente estudo.

O que é o Letramento Cartográfico? Como ele acontece nos anos iniciais?

As aprendizagens dos conteúdos da Geografia que sucedem à cartografia remetem à compreensão da linguagem dos mapas, o que não é tarefa tão simples. Elas requerem o exercício desde os primeiros anos de vida escolar, com a introdução de conceitos básicos tais como lateralidade, escala, símbolos, legendas, pontos de vista, que surgem muitas vezes, pelo exercício do próprio corpo, em situações que a criança é instigada a perceber-se como ser humano que ocupa um lugar no espaço.

Para Passini (2012), a alfabetização cartográfica é uma metodologia que procura alfabetizar para a utilização da linguagem cartográfica, respeitando uma estrutura, a gramática gráfica, na utilização significativa do seu alfabeto, os símbolos cartográficos para leitura e elaboração dos mapas. O letramento cartográfico, portanto, seria o estágio em que o estudante passa a ter autonomia a partir das leituras que faz e torna-se capaz de desvendar o espaço à sua volta.

Podemos reconhecer a ampla difusão dos mapas ao percebermos que eles estão presentes na vida de quase todas as pessoas e que são instrumentos que denotam bastante essencialidade: seja da forma tradicional, ou em aparelhos como o GPS, ou ainda em *apps* contidos nos aparelhos celulares. Profissionais nos mais diversos ramos da atividade humana necessitam dos mapas cotidianamente e utilizam-se da linguagem cartográfica para exercerem suas funções, seja pelos meios terrestre, aéreos ou marítimos, como taxistas, marinheiros, pescadores, pilotos de avião e helicópteros, dentre muitos outros.

Segundo Schäffer (2011), a representação espacial da informação sobre os lugares (a cartografia) está invariavelmente vinculada à aula de Geografia. Ela expressa conhecimentos e estuda situações, sempre enfatizando a ideia de organização do espaço. E é por este motivo que a leitura cartográfica surge desde o início da escolaridade como instrumento básico em Geografia para que o estudante compreenda e também represente espacialmente os fenômenos.

Mendes (2011, *apud* Pissinati e Archela, 2007, p.172) destaca a indissociabilidade e complementaridade do ensino da Geografia e da Cartografia, ao relatar que a primeira é conteúdo e a outra é forma. Desta maneira, “não há possibilidade de se estudar o espaço sem representá-lo, assim como não podemos representar um espaço vazio de informação”. Isso possibilita construir estruturas e conhecimentos favoráveis à leitura e interpretação de mapas e outros produtos cartográficos.

Para Passini (2012) espera-se que o estudante seja capaz de compreender a lógica existente entre a legenda e sua relação entre os elementos cartografados: igualdade/diferença, ordem, quantidade/proporção; cores e formas utilizadas que expressam diferenças e devem ser utilizadas para diversos elementos, bem como para perceber os símbolos utilizados.

O caráter social do jogo de Xadrez

O ser humano, por meio das interações que realiza, utiliza-se do jogo, da brincadeira e do brincar para estabelecer relações entre o seu mundo (em constituição) e o mundo real. Os momentos lúdicos podem ser mais frequentes nos espaços sociais os quais os estudantes têm contato, com a presença destes em interações e ensinamentos importantes para a constituição dos pequenos indivíduos a partir da convivência.

Para Maluf (2012), é por meio do **brincar** que a criança passa a diferenciar o mundo interior (fantasias, desejos e imaginação) do seu exterior e das implicações decorrentes da vida real, vivenciando seus desafios por meio da comunicação e da reorganização de seus próprios pensamentos e emoções. Já a utilização do **jogo** representa o contato com estratégias e táticas, normas e regras que são postuladas em comum acordo entre os seus participantes.

Nos estudos feitos por Borges e Silva (2015), Ferreira (2009) e Muniz (2001), os autores consideram que os jogos e as brincadeiras são recursos que propiciam a interação entre alunos e professores, estimulam a cooperação, a amizade e o trabalho em equipe, motivam o ato de pensar, a construção do saber e a socialização e ainda permitem a mobilização de esquemas de pensamento importantes (MUNIZ, 2001, p.72), e promovem aprendizagens. Soares e Soares (2014) consideram que o uso do xadrez estimula o convívio interpessoal e auxiliar da relação ensino-aprendizagem. No estudo de Silva (2015), o xadrez contribui para a descentralização, auxiliando na superação do egocentrismo infantil e na formação de conceitos abstratos.

O potencial lúdico do Xadrez nos anos iniciais

Aprender e brincar na infância são situações que parecem ter relações de intrínseca mutualidade para educadores de crianças nos anos iniciais de escolarização. No entanto, ambos conceitos remetem a situações diferentes em que professores se veem envolvidos em questões pragmáticas, ligadas à organização do trabalho pedagógico e por vezes, apresentam-se emblemáticas ou mesmo paradoxais.

Ao propor o jogo de xadrez nos anos iniciais, o professor traz para a sala de aula um recurso interativo e lúdico com elementos que possibilitam a construção de inúmeros conceitos. Segundo Brougère (2002) é na informalidade que as aprendizagens acontecem, especialmente em situações alheias ao espaço escolar e nos momentos de diversão, que expressam forte potencial educativo. Miranda (2016) sinaliza ainda que uma práxis lúdica do professor, fundamentada teórica e epistemologicamente na utilização de uma perspectiva de trabalho pedagógico criativo e que tenha significado para os estudantes, pode resultar em aprendizagens produtivas, criativas e efetivas nas escolas.

No estudo feito por Borges e Silva (2015), os autores consideram que ao utilizar o jogo de xadrez como instrumento didático, deve-se ter atenção, para que seu uso tenha fins pedagógicos, aproveitando as capacidades cognitivas que este jogo propicia, sem preocupar-se com a formação de jogadores profissionais. A concentração, a memória, imaginação e a criatividade são estimuladas a partir da prática do xadrez em sala de aula.

Ao utilizar o xadrez como instrumento didático, o professor pode tornar o ambiente escolar um lugar aprazível e atrativo. Para Soares e Soares (2014), a utilização do xadrez pode colaborar na abordagem ou reforço dos conteúdos de uma forma menos cansativa e tornar as aulas mais agradáveis (o “despertar lúdico”). Segundo Silva (2015), o xadrez leva os jogadores a aprimorarem a capacidade de abstração, raciocínio lógico, paciência e memorização. Este jogo pode ser um aliado do professor no sentido de tornar suas aulas mais atrativas e dinâmicas.

Pesquisas sobre associações do xadrez aos conteúdos escolares

Os jogos cumprem bem seu papel ao promover ao estudante o reconhecimento dos conteúdos escolares envolvidos em um ambiente, por possibilitar a ele o contato com algo que seja prazeroso e significativo.

Nos estudos de Borges e Silva (2015) e Ferreira (2009), os jogos apresentam-se como instrumentos didáticos que apresentam conclusões positivas mostrando que podem ser utilizados para propósitos educacionais e interdisciplinares. Os autores propõem o xadrez como uma “ponte” para a interdisciplinaridade entre a Geografia e os outros conteúdos no ambiente

escolar, por ser um jogo de raciocínio e estratégia. Dessa forma, o estudo dos componentes do xadrez – peças, valores, funções e importância, movimentos, ações, estratégias, os espaços e limites e o próprio ato de jogar em duplas – revela-se como forte elemento interdisciplinar, pois possibilita a integração dos estudantes e compreensão dos conteúdos diversos e contribuir com o letramento cartográfico dos jogadores.

O estudo de Silva (2015) destaca que o jogo de xadrez vem sendo investigado como instrumento didático, em especial nas áreas da Educação Física, Pedagogia, Matemática e Psicologia, mas carece de estudos voltados para a Geografia.

Soares e Soares (2014) observam que o uso do xadrez facilita o estímulo do raciocínio lógico e da concentração, bem como a memória, concentração, planejamento e tomada de decisões. Possibilita ainda a elevação da atenção e concentração dos estudantes, a imaginação, a memória, a competitividade, a paciência, o autocontrole, o espírito de decisão, a coragem, a lógica, o raciocínio, a criatividade, a inteligência, a organização, bem como a melhora no desempenho e desenvolvimento da integração entre estudantes. A experiência do diálogo entre as disciplinas contribui para o aumento da responsabilidade e do interesse dos estudantes pelas aulas, preparando-os para sua atuação como cidadãos.

Aplicação do Xadrez no ensino da Geografia dos anos iniciais

O milenar jogo de xadrez, atualmente, é amplamente utilizado no ensino-aprendizagem de vários conteúdos escolares. Na Geografia, foco desta pesquisa, o jogo pode possibilitar a obtenção de um momento prazeroso de interação com o estudante ao explorar os aspectos ligados às suas categorias: lugar, território, região, paisagem e espaço. Pode promover a identificação das relações de hierarquia e poder, de limites e fronteiras, nos estudos referentes a territorialização.

Com a aplicação do Xadrez nas aulas de Geografia, estima-se que os estudantes possam ser capazes de:

- perceber que um objeto, elemento, espaço podem ser observados de diferentes pontos de vista;
- compreender a necessidade do uso das legendas, de acordo com as cores, formas outros elementos utilizados na cartografia;
- identificar a maneira como se observa um objeto de cima para baixo;
- compreender uma das noções da cartografia, a visão vertical;
- reconhecer que a imagem de satélite é uma visão feita de cima.
- estimular a concentração, a memória, imaginação e a criatividade.

No estudo de Borges e Silva (2015) o xadrez pode ser um instrumento didático importante para o ensino da Geografia. A familiaridade com o jogo influencia na representação de processos espaciais. Em sua utilização, foram criadas situações-problemas a partir da relação da posição das peças de xadrez com algum fenômeno espacial. Houve *feedback* positivo com relação aos conteúdos de Geografia e ao jogo proposto.

Ferreira (2009) destaca que este jogo é uma boa solução para romper com a forma tradicional de ensinar Geografia. Para Silva (2015), o tabuleiro e a disposição das peças, assim como as estratégias, permitem aos jogadores representar, visualizar e identificar alguns fenômenos que ocorrem no espaço geográfico, em especial os conceitos de centro-periferia e território. É necessário que o professor faça a mediação entre o conceito e a situação ocorrida durante o jogo, para que o estudante perceba a construção e reconstrução de territórios, de centros e periferias.

Segundo Soares e Soares (2014) o uso do xadrez é capaz de colaborar com a construção de um pensamento crítico e reflexivo quanto às categorias geográficas de lugar, espaço, território e ainda reconhecer as relações de poder, as contradições e desigualdades sociais. Com o jogo, os estudantes são levados a pensar, refletir e correlacionar a prática do jogo com os conceitos-

Observamos nessa categoria a predominância da palavra **Geografia**, em meio aos termos a esta disciplina associados: **espaço, território, centro, poder, relações, sociais, espaciais, periferia**. Portanto, podemos inferir que os estudos sugerem que o uso do xadrez pode auxiliar no **ensino** dos **conceitos** relacionados aos **conteúdos** da Geografia, no que tange aos aspectos destacados pelos termos em recorrência.

A partir das recorrências, percebemos que muitas inferências dos autores partem de conclusões baseadas em observações empíricas, ou mesmo sem uma fundamentação teórica baseada em testes científicos de experimentação ou grupos de controle. Observamos que há muitos destaques e citações sem referência. Outras, baseadas em senso comum, em especial nas que destacam a importância da aplicação pedagógica do jogo do xadrez e no seu potencial lúdico (ainda que por vezes, não se apresentem com a designação de “instrumento lúdico”).

Podemos perceber que em alguns destes estudos há poucas informações específicas sobre o conceito de ludicidade, bem como as relações entre o lúdico e a Geografia e o uso do lúdico para representar os conceitos desta disciplina.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Formar grupos de estudantes, distribuir tabuleiros com todas as peças usadas no jogo de xadrez, falar sobre a origem e evolução do jogo através dos tempos, explorar a função das peças, seus nomes, cores, valores, funções, poder e como se movimentam, discutir sobre a numeração e letras nas laterais do tabuleiro, reconhecer as regras básicas do jogo e enfim, formar duplas e iniciar os jogos supervisionando, são as práticas que antecedem a aplicação do letramento cartográfico a ser desenvolvido ao longo do estudo proposto. O jogo, ao ser utilizado como recurso lúdico, possibilita a aplicação de estratégias de sistematização de conceitos e métodos no ensino-aprendizagem da Geografia.

Diante da convergência entre os estudos realizados, compreendemos que todos foram contundentes quanto à utilização do xadrez como instrumento lúdico necessário à utilização em sala de aula, complementar ao desenvolvimento de habilidades relacionadas aos conteúdos de Geografia dos anos iniciais e pertinente à compreensão dos conceitos de espaço, território, paisagem, região e lugar.

Por meio das atividades realizadas é possível perceber a historicidade do Xadrez, sua evolução através dos tempos, suas relações com o contexto sociopolítico mundial e suas possibilidades remontam à percepção espacial. O jogo permite aos estudantes exercitarem a necessidade de se posicionar e tomarem decisões sobre questões que envolvem o pensamento estratégico, a resolução de problemas e a competitividade, de forma a construir e sistematizar conhecimentos de forma autônoma, a partir de contextos lúdicos, porém, significativos.

Sugerimos, enfim, o aprofundamento desta pesquisa quanto aos aspectos relativos à formação do professor para o ensino da Geografia nos anos iniciais; aos instrumentos lúdicos que ele utiliza para propiciar ao aluno a compreensão de conceitos; a utilização de outras propostas lúdicas para o mesmo fim e ainda, o uso do xadrez como ferramenta de construção de conceitos voltados para as relações de hierarquia e poder, na constituição dos territórios e delimitação de fronteiras.

REFERÊNCIAS

Bardin, L. (2010). *Análise de Conteúdo*. Lisboa, Portugal: Edições 70.

Borges, G.A. & SILVA, R.S.M. (2015). *Ensino de Geografia e o Jogo de Xadrez: Uma análise a partir dos conceitos de centro, periferia e território*. Monografia – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense. Campos dos Goytacases – RJ. Retrieved from http://www.cbq2014.agb.org.br/resources/anais/1/1404347952_ARQUIVO_Artigo_CBG.pdf.

- Brasil, MEC. (2018). Base Nacional Comum Curricular (BNCC): Educação é a Base. Retrieved from http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf.
- Brougère, G. (2002). Lúdico e Educação: novas perspectivas. *Linhas Críticas*, Brasília, v. 8, n.14, jan/jun.
- Ferreira, A.S. & Souza, A.P. (2009). A utilização do xadrez nas aulas de Geografia nos anos iniciais do segundo segmento do ensino fundamental. Anais do 10º Encontro Nacional de Prática do Ensino em Geografia – ENPEG, de Agosto a Setembro de 2009, Porto Alegre. Retrieved from https://drive.google.com/file/d/0B9uTAbmNZSMRN2NjMzk0OGYtYzg5NC00YTM1LThiOTItN2MzNmY1MmFmYihj/view?ddrp=1&hl=pt_BR#
- Maluf, A. C. M. (2012). Brincar: prazer e aprendizado. Petrópolis: Vozes.
- Mendes, J. C. (2011). Alfabetização cartográfica no ensino de geografia: uma perspectiva socioconstrutivista. In: *Colóquio de Cartografia para crianças e escolares*, 7. Vitória, 2011. p. 108-118. Retrieved from <https://cartografiaescolar2011.files.wordpress.com/2012/03/alfabetizacaocartograficaensinogeografiaperspectivasocioconstrutivista.pdf>
- Miranda, S. de. (2016). A ludicidade como estratégia didática favorecedora de aprendizagens significativas e criativas. In: Marques de Sá, A.V., Rezende JR., L.N. de., Miranda, S. (orgs). *Ludicidade: desafios e perspectivas em educação*. Jundiaí, Paco Editorial.
- Muniz, C. Educação e Linguagem Matemática. In: Curso de Pedagogia para professores em exercício no início de escolarização – PIE: Eixo Integrador: Organização do Trabalho Pedagógico. Brasília, Faculdade de Educação – UnB, 2001, 154p, Módulo I, Volume 2.
- Passini, E.Y.(2012). Alfabetização cartográfica e a aprendizagem de Geografia. São Paulo: Cortez.
- Silva, R.S.M. (2014). Contribuições para o ensino de Geografia: o xadrez como instrumento didático para compreensão dos conceitos de território, centro-periferia. Anais do VII Congresso Brasileiro de Geógrafos – CBG, de 10 a 16 de Agosto de 2014. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense, Vitória/ES.. Retrieved from http://www.cbg2014.agb.org.br/resources/anais/1/1404347952_ARQUIVO_ArtigoCBG.pdf.
- Soares, A. P. & Soares, S.P. (2014). O jogo de xadrez como metodologia para o ensino de Geografia. *Cadernos de Pesquisa da UFMA*, v. 21, n. 3, 2014. Retrieved from <http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/cadernosdepesquisa/article/view/3070/1576>.